

Примітки

1. *Амвросий (иеромонах)*. История Росийской иерархии : В 6-х ч. – М. : Синодальная Типография, 1807. – Ч. I. – 643 с.
2. *Амосов М. В.* Становление государственности Древнего Новгорода и монументального зодчества. – М. : РИОР : ИНФРА., 2012. – 214 с.
3. Введение христианства на Руси. – М. : Мысль, 1987. – 303 с.
4. *Голубинский Е.* История Русской церкви. – М., 1901. – Т. I. – 956 с.
5. *Иоанн (Соколов), еп. Смоленский*. О монашестве епископовъ. – Почаев, 1904. – 157 с.
6. Кафедра Новгородских Святителей. Жития, сведения и биографические очерки: В 3-х т. – Великий Новгород, 2011. – Т. I. – 688 с.
7. *Лосева О. В.* Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV вв. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 472 с.
8. *Мусин А. Е.* Загадка дома Святой Софии: Церковь Великого Новгорода в X–XVI вв. – СПб. : ИИМК РАН, 2013. – 139 с.
9. *Петрушко В. И.* История Русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М., 2007. – 356 с.
10. ПСРЛ. – СПб, 1841. – Т. III. – 308 с.
11. Святые Новгородской земли X–XVIII вв. : В 2-х т. – Великий Новгород, 2006. – Т. I. – 732 с.
12. *Фомина Т. Ю.* Епископская власть в домонгольской Руси: постановка проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vestnik.tspu.ru>.
13. *Хорошев А. С.* Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 224 с.
14. *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. – М. : Наука, 1989. – 232 с.
15. *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. : В 2-х т. – М. : Наука, 1970. – Т. I. – 249 с.

Циквас О. І.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

**ВПЛИВ ПОДІЙ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ
ПАРАФІЙ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ УНІЙНОЇ ЄПАРХІЇ
(у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)**

Події Північної війни 1700–1721 рр. мали істотний вплив на долю багатьох європейських держав. У боротьбу за гегемонію в балтійському регіоні, яка точилася між Королівством Швеція і країнами Північного союзу (Московським царством, Саксонією і Данією), була втягнута й Річ Посполита. Війна зачепила й українські землі, у тому числі Руське воєводство. Незважаючи на те, що значних військових сутичок на теренах Перемишльської землі згаданого воєводства не спостерігалося, ці території були місцем постійних переходів і постоїв ворожих армій [10, 58; 20, 72]. Метою даної статті є прослідкувати вплив воєнних дій на становище парафій Перемишльської унійної єпархії. Джерельну базу цієї публікації становлять книги єпископського (духовного) суду, які, на жаль, досі залишаються практично поза увагою українських і зарубіжних дослідників [6; 7; 8]. При підготовці статті було опрацьовано чотири книги духовного суду Перемишльської єпархії за 1702–1716 рр., які зберігаються у фонді 142 (“Архів греко-католицької єпархії в Перемишлі”) Державного архіву в Перемишлі (Республіка Польща) [1; 2; 3; 4].

Військові дії супроводжувались збільшенням розмірів уже існуючих або накладенням нових податків. У Речі Посполитій духовенство належало до числа привілейованих станів і було звільнене від сплати податків на користь держави [16, 32]. Проте у книгах духовного суду Перемишльської єпархії зафіксовані випадки порушення цих імунітетів. Священики із с. Гвоздець (Старосамбірське намісництво) у 1703 р. звинувачували сільську громаду у тому, що більша частина “жовнірщини” була сплачена за рахунок церковного бенефіція. Суд зобов’язав селян повернути все забране і вказав, що попівство відповідно до “коронних і духовних прав, як і недавно виданих лібертацій Ясновельможних Їх Милості Панів Гетьманів, [...] від усіх громадських тягарів і яких-небудь загальних і спеціальних податків звільнене” (“do praw Koronnych i Duchownych, iako u swiezo zaszytych Iasnie Wielmożnych I[ch] M[oš]ci Panów Hetmanów libertacyi, [...] od wszelkich gromadzkich ciężarow u iakichkolwiek in genere et specie podatkow uwolnione”) [1, 151].

На території Перемишльської землі в часі Північної війни перебували загони шведської армії, які збирали з підконтрольних їм теренів контрибуцію [15, 49]. У книгах духовного суду знаходимо згадки про те, що шведи зобов'язали все місцеве населення до сплати т.зв. “шведського податку”. Оо. Григорій і Іван із с. Святе (Перемишльське намісництво), на судовому засіданні, яке відбулось 5 лютого 1704 р. у Валяві, повідомляли, що громада забрала у них дві корови і збіжжя, а самі вони були змушені заставити увесь церковний посуд, аби сплатити “шведський податок” [1, 207-208]. У суперечці між громадою с. Літиня (Мокрянське намісництво) і парафіяльними священиками (1710), вказано, що для сплати шведам контрибуції отці дали 37 злотих [3, 31].

Ще одним тягарем, який ліг на плечі населення, стало розквартирування війська. На час стацій місцевих жителів зобов'язували забезпечувати військо всіма необхідними харчами, а коні – фуражем, що негативно позначалось на їхньому й так поганому матеріальному становищі [18, 318]. Матеріали єпископського суду засвідчують випадки спровадження цивільним населенням військових загонів на церковні бенефіції. Восени 1705 р. на теренах Перемишльської землі були розквартировані коронні і саксонські війська [10, 60]. В одному із судових записів, датованому 18 червня 1706 р., вказано, що Василь, попович із с. Кривча (Прухницьке намісництво), з вини громади змушений був “Брантівського жовніра годувати” (“*zohnieza Brantowskiego karmić*”) [2, 29]. 7 жовтня 1707 р. до духовного суду була викликана громада с. Волоща (Мокрянське намісництво). Духовний інстигатор і священик о. Григорій звинувачували відповідачів у тому, що вони наслали на попівство саксонських жовнірів, перебування яких там обернулось великою шкодою для бенефіція [2, 223-224]. Відомі випадки, коли військові постой перешкоджали діяльності єпископського суду. Через квартирування загонів коронного війська на території попівства у с. Воютичі (Старосольське намісництво) судові комісари, які у грудні 1714 р. прибули для здійснення розслідування у суперечці між церковним братством і священиком о. Григорієм, змушені були його відкласти [4, 268].

У зазначений період у досліджуваних книгах знаходимо згадки про непоховані тіла чи про те, що поховання відбувались без священика. Таке явище пов'язане з накладанням намісником, як покарання, на громаду інтердикту, за те, що вона направила на попівство ворожі війська або змусила священиків до сплати військових контрибуцій. Громада с. Літиня скаржилась до духовного суду на своїх парафіяльних священиків, оскільки ті закрили церкву і тіла померлих кілька тижнів пролежали непоховані. Священики відповіли, що “за кривди, які їм громада внаслідок спровадження жовнірів на попівство причинила, о. намісник церкву замкнув” (“*za krywdy, ktore im gromada przez napravowanie zohniezów [...] na popowstwo, o. Namiestnik cerkiew zamknął*”) [3, 30-31]. О. Григорій із с. Святе не поховав померлу селянку, бо намісник наклав на місцеву спільноту інтердикт до того часу, поки громада не відкупить священику корову, забрану для сплати контрибуції шведам. Селяни змушені були самі поховати померлу на цвинтарі без виконання належних обрядів [2, 209].

Судові книги Перемишльської унійної єпархії демонструють, що інколи й саме церковне керівництво не захищало свої землі перед військовою силою. 26 липня 1710 р. духовний суд розглядав справу, в якій відповідачем був яворівський намісник о. Стефан Чехович, який дозволив розмістити військові загони на попівствах, підпорядкованого йому намісництва [3, 94].

У воєнний час існували проблеми з фінансуванням армії, тому окремі військові загони намагались у власний спосіб виправити ситуацію, грабуючи населення [5, 93; 15, 49; 19, 38; 21, 98]. На судовому засіданні, що відбувалось у четвер перед Квітною неділею 1703 р. у Спаському монастирі, парафіяни с. Гвоздець повідомляли, що село пограбували польські жовніри [1, 151]. Церковні бенефіції зазнавали грабежів і з боку саксонських військ [18, 363]. Під час судової справи між громадою с. Кривча та о. Самійлом, місцевим священиком, з'ясувалося, що селяни у 1705 р. направили на попівство військові підрозділи генерала Брандта, які конфіскували в отця коня [2, 28-29].

Проте вилученню підлягали не лише худоба, але й гроші, сіно, зерно, алкогольні напої. Тому цивільне населення їх переховувало. Популярним місцем схову виступала церква. З одного із записів дізнаємось, що під час перебування жовнірів у с. Літиня громада з ласки священиків сховала у храмі збіжжя і мед [3, 31]. Траплялись також випадки, коли парафіяни намагались захистити свого отця і церкву перед військом. В ході розслідування суперечки між о. Василем Скотинським з с. Люблінець (Любачівське намісництво) і Петром Котовичем

(1705) церковні комісари з'ясували, що, коли до села наближався шведський загін, селяни хотіли зачинити священика в церкві, щоб його не побачили шведи і не пішли грабувати церкву [1, 354].

Одним із негативних наслідків, викликаних війною, були епідемії. Перманентні воєнні дії, що несли з собою велику кількість смертей, спустошення земель, голод, міграції людей, часті переходи армій – все це були чинники, які сприяли розвитку і поширенню пошестей [10, 68; 17, 24-25]. В часі Північної війни на землях Речі Посполитої зафіксовано декілька спалахів епідемії чуми, які забрали велику кількість жертв [9, 28; 11, 67; 12, 268; 14, 282-283; 23, 363-364]. Не оминали пошесті і Руське воєводство. У 1706 р. єпископський суд розглядав справу, в якій Іван Хашовський звинувачував Івана Барку та Івана Кошачкевича, котрі охороняли церкву і дзвіницю у крадіжці скриньки з 200 зл., закопаних біля церкви під час однієї з пошестей [2, 81-82]. Дослідники вказують на те, що в період військових конфліктів та епідемій, які їх супроводжували, зростає рівень побожності серед населення, котре трактувало її як Божу кару за гріхи і несправедний спосіб життя [13, 111, 17, 237-238; 22, 96]. Варто наголосити на тому, що прояви цього явища були досить різними. В уяві тогочасного суспільства під побожністю розумілось не лише відвідування богослужінь, постійні молитви і дотримання заповідей Божих, але також і пожертви [17, 217, 260; 22, 89]. В актах духовного суду Перемишльської єпархії вказано, що хвора Ірина під час епідемії записала на церкву Св. Филипа Апостола у місті Самборі розшитий балахон [2, 78-79]. З актів судового процесу з 30 жовтня 1706 р. дізнаємося, що упродовж 1704-1706 рр. на Старше і Молодше братства, що існували при цьому ж храмі, надійшла велика кількість пожертв [2, 79]. До суду ж звернулись представники Молодшого братства, оскільки, на їхню думку, ті пожертви старші братчики витратили невідомо на які потреби. Лише у 1712 р. ухвалено судовий декрет, в якому вказано, що Старше братство повинно подати повний перелік пожертвувань, що надійшли на церкву, і вказати куди вони були витрачені чи вкладені [3, 225].

Відчуття незахищеності і безпомічності у боротьбі з епідемією вселяв в людей страх і змушував до пошуку нових, часто ірраціональних, шляхів вирішення проблеми. Таким чином, поряд із побожністю у свідомості тогочасної людини розвивалась віра у забобони. Дослідники вказують, що на теренах Речі Посполитої поширеним було уявлення про те, що особи, які померли під час епідемії, можуть стати упирями [17, 268-269]. У книгах духовного суду вдалось виявити два записи, в яких є згадки про упирів. 1 лютого 1711 р. суд розглядав конфлікт між о. Петром з Городка і місцевим братством. Позивач звинувачував відповідачів у тому, що вони, підмовивши бургомистра, пішли на цвинтар і викопали тіло його недавно померлої під час епідемії жінки, відрізали їй голову, а саме тіло покинули на цвинтарі. Відповідачі стверджували, що померла особа є упирем, і таким чином вони його знешкодили [4, 38]. Того ж дня Катерина, вдова о. Андрія Гіля з м. Городок скаржилась на церковне братство: труп небіжчика, який лежав у труні, вони перевернули лицем донизу. Відповідачі пояснили свої дії необхідністю, аби померлий не став упирем [4, 41-42].

Отже, Північна війна негативно позначилась на становищі парафій Перемишльської унійної єпархії. Впродовж польсько-шведського конфлікту вони страждали від пограбувань як з боку іноземних, так і польських військ. Ситуацію ускладнювало й те, що самі парафіяни часто включали церковні бенефіції до сплати військових податків. У воєнний час спростерігається зростання побожності населення. Прояви цього явища були різними й іноді межували з вірою у забобони.

Примітки

1. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (далі APP. ABGK), sygn. 3supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1702-1705. – 396 s.
2. APP. ABGK, sygn. 4supl.: Protokollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego 1705-1709. – 322 s.
3. APP. ABGK, sygn. 5supl.: Protocollon causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710-1712. – 239 s.
4. APP. ABGK, sygn. 6supl.: Protocollum causarum / Protokoły sądu biskupiego i metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710-1716. – 340 s.
5. Ковальчак Г. Економічний розвиток західноукраїнських земель. – Київ, 1988. – 250 с.

6. *Навроцька А.* Книга Львівського духовного суду (1681-1686) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – 2010. – № 7 (12). – С. 170-176.
7. *Навроцька А.* Найдавніша книга духовного суду Львівської православної єпархії 1668–1674 рр. (із збірки Національного музею у Львові) // Український Археографічний щорічник. – Львів, 2009. – Вип. 13-14. – С. 284-302.
8. *Павлишин А.* Книги духовного суду як джерело вивчення історії монастирів Львівської єпархії в часи владництва Йосифа Шумлянського (1668-1708) // Rocznik Europejskiego kolegium polskich i ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2004. – Т. 2. – С. 103-108.
9. *Петрушевич А.* Сводная Галичско-Русская летопись съ 1700 до конца августа 1772 года. – Львовъ, 1887. – 330 с.
10. *Пірко В.* Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі). – Донецьк, 2006. – 148 с.
11. *Charewiczowa Ł.* Kłęski zaraz w dawnym Lwowie. – Lwów, 1930. – 90 с.
12. *Chodyniecki I.* Historia stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terazniejszych w r. 1829 wydana. – Lwów, 1865. – 466 s.
13. *Chomik P.* Kult cudownych ikon w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII // Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, Białystok, 2000. – С. 108-119.
14. *Feldman S.* Polska w dobie wojny północnej 1704-1709, Kraków, 1925. – 319 s.
15. *Kaniewski J.* Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocięja // Rocznik Przemyski. – 2008. – Т. XLIV. – З. 4. – С. 45-69.
16. *Karbownik H.* Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII wieku do 1795 r. – Lublin, 1984. – 410 s.
17. *Karpiński A.* W walce z niewidzialnym wrogiem. – Warszawa, 2000. – 450 s.
18. *Kozyrski R.* Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768. – Lublin, 2013. – 511 s.
19. *Łakociński Z.* Magnus Stenbok w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie wojny północnej. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967. – 143 s.
20. *Motylewicz J.* Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w. – Przemyśl-Kraków, 1993. – 319 s.
21. *Otwinowski E.* Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II, od roku 1696-1728. – Kraków, 1849. – 363 s.
22. *Rutkowska-Plachcińska A.* Dżuma w Europie Zachodniej w XIV wieku – straty demograficzne i skutki psychiczne // Przegląd historyczny. – 1978. – Т. 69. – С. 75-102.
23. *Zawisa K.* Notacja różnych klęsk i przygód pamięci godnych // Pamiętnik Krzysztofa Zawisy, wojewody mińskiego. – Warszawa, 1862. – С. 363-365.

Чирка Л. Г.

Завідувач сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

“СЫНОВНЕЕ ПОВИНОВЕНИЕ ДУХУ БОЖИЮ”: МІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ

Мабуть, жоден з вітчизняних мислителів не отримав такої інтерпретації своєї творчості, як Григорій Сковорода. За два сторіччя сквородиніани він “пройшов шлях” від “філософа без системи” до “нашого першорозума”. Так сталося, що дослідження творчої спадщини українського мислителя завжди відбивали ідеологічні настрої правлячої верхівки. Якщо для дослідників п’ятдесятих він “войовничий анти клерикал”, котрий критику релігії пов’язував з критикою кріпосництва, то у більш пізній період Г. Сковороду звинувачували у недостатньому матеріалізмі і громадянській пасивності – мислитель не виступав активним поборником соціального визволення. Нікому не спало на думку, що мислитель насамперед просвітник, а не революціонер. Своє призначення у житті він вбачав у проповіді, у сіянні “доброго, вічного, розумного”, а не в підбурюванні мас.

Вивчаючи релігійно-філософське вчення Г. Сковороди, неможливо оминати увагою таке явище, як містика. Містика (від гр. *mystikos* – таємничий) – релігійно-філософський погляд на довколишню дійсність, в основі котрого закладено віру у надприродні сили. Більше того, кожна конкретна релігія становить окремих виток містики, яка, будучи набагато старішою за релігію, стала її гносеологічним підґрунтям. “Містицизм – одна з найголовніших сил, яку в боротьбі за існування має в своєму розпорядженні людина. Без нього людина не змогла б поширити

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015